

2-ТОМ, 1-СОН
О СТРУКТУРЕ ПАТОЛОГИИ ОРГАНОВ ЧЛО У ЛЮДЕЙ В ПЕРИОД
ПАНДЕМИИ COVID-19

Боймурадов Ш.А., Рузиева С.С., Жанабаев Б.Х.

Аннотация

В статье приводятся данные анализа структуры патологии органов ЧЛО у пациентов дневного стационара стоматологического профиля самой крупной в городе междисциплинарной клиники (ТМА) в пандемию Covid-19 в период 2022-2024 гг. Отмечается увеличение числа пациентов, пролеченных в клинике ТМА, на 64,31%, первичных больных на 85,83%. Демонстрируется изменение структуры ЧЛО у больных, проходивших реабилитацию в клинику ТМА, за счет увеличения количества людей: с Симптом Венсана в 5 раза, с воспалительным реакцием (флегмона, абсцесс) в 2,5 раза, с некроз СОПР, нёба в 2,66 раза, с некроз лицевых тканей в 1,1 раза.

Выявлен рост впервые выявленной и прогрессирующей дефект костей ЧЛО у людей в возрастной группе 18-35 и 40-70 лет. У большинство пациентов часто встречаются массивное мукармикозное поражение с выраженными некрозами. Мягкая ткань с некрозом, фиброзная и костная ткань с очагами некроза и присоединением воспаление в виде лейкоцитарной инфильтрацией. Фиброзный полип с очаговыми метапластическими изменениями и тромбозом сосудов, ишемические некрозы мягких тканей. Делаются выводы о необходимости усиления профилактической работы в стоматологических организациях, внедрения эффективных программ предупреждения, раннего выявления и лечения нарушения свертывания крови и дефект костей ЧЛО у людей..

Ключевые слова: мукармикоз, симптом Венсан, некроз, флегмона, абсцесс, некроз СОПР, инфильтрация.

2-TOM, 1-SON

Введение

Патология органов ЧЛО среди взрослого и пожилого населения продолжает оставаться актуальной медико-социальной проблемой в связи с высокими показателями заболеваемости, распространенности, существенным вкладом во взрослую и пожилую инвалидность и, сохраняющейся тенденцией к росту во всем мире.

По стоматологическим данным патологическая пораженность некроз лицевых тканей в 2023г. составляла 11 на 101 больных пациентов в клинике ТМА. Наиболее часто встречающимися в среднем возрасте заболеваниями органов ЧЛО являются Симптом Венсана.

В связи с этим актуальными являются целевые программы, разработанные с учетом региональных особенностей, направленные на гигиеническое воспитание и обучение населения по вопросам нарушений свертываний крови и дефект костей ЧЛО, приоритетное совершенствование стоматологической помощи в первичном звене здравоохранения.

Цель исследования: изучить структуру патологии органов ЧЛО у людей, проходивших реабилитацию в дневном стационаре стоматологического профиля клиники ТМА в период после пандемии COVID-19 за 2022-2024гг.

Основные результаты

За отчетный период в дневной стационар стоматологического профиля по направлениям от врачей стоматологов и ЧЛХ для проведения реабилитации поступило 101 людей. Рассмотрим анализ у одного больного из 101 больных поступивших в реабилитацию.

ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ

Показатели крови	При поступлении	2-месяц	6-месяц	12 месяц	
Лейкоциты, $10^9/L$	13,4	10,7	8,2	6,8	
Нейтрофилы, $10^9/L$	9,6	7,7	8,9	6,6	
Лимфоциты, $10^9/L$	1,27	2,24	1,46	1,28	
Лимфоциты, %	16,1	21,6			

2-TOM, 1-SON

Гемоглобин, gL	145	130	125	135	
Эритроциты	6,44	5,36	4,76	5,38	
Среднее содержание гемоглобина в эритроцитах, pg	20,7	18,4	17,5	20,8	
Гематокрит %	55,7	49,7	52,8	53,3	
Тромбоциты, 10 ⁹ L	353,1	365,7	342,4	312,3	

Исход:

процесс стабилизировалось	+	Кратность повторных операций за год	4
общее состояние улучшилось	+	Кратность повторных госпитализаций за год	5
прогрессирование <i>процесса</i>		Средний срок госпитализаций	20
деформация лица	+	слепота	
летальность			

Таким образом, патология органов ЧЛЮ продолжает оставаться инвалидизирующим заболеванием, что свидетельствует о необходимости дальнейшего развития стоматологической помощи.

2-TOM, 1-SON

Вывод

В настоящее время по окончании пандемии Covid-19 продолжают оставаться все известные факторы риска развития патологии органов ЧЛЮ. Это, безусловно, требует продолжения поисков и внедрения наиболее эффективных способов решения проблемы прогрессирующего роста стоматологической патологии у людей. Выбор направления профилактики развития и прогрессирования патологии ЧЛЮ у людей чрезвычайно важен и актуален. Участие специалистов первичного звена здравоохранения в профилактике и ранней диагностике стоматологической патологии принимает особое значение и актуальность.

